

RIVOYATLAR ASOSIDA O‘QUVCHILARDA MUSTAQIL FIKRLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Raximova Gulbaxor Karshibayevna

Samarqand davlat pedagogika institute, Pedagogika fanlari doktori (DSc), prof.

Amonov Hasan

Samarqand davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda rivoyatlardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tadqiq etilgan. Rivoyatlarning mazmun-mohiyati, tarbiyaviy va didaktik ahamiyati hamda o‘quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirishdagi o‘rni yoritilgan. Shuningdek, rivoyatlar asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning voqea-hodisalarni tahlil qilish, xulosa chiqarish, muammoli vaziyatlarga mustaqil yechim topish va o‘z fikrini erkin bayon etish ko‘nikmalarining rivojlanishi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari rivoyatlardan samarali foydalanish o‘quvchilarning bilish faolligi va mustaqil fikrlash darajasini oshirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: rivoyat, mustaqil fikrlash, boshlang‘ich ta‘lim, o‘qish savodxonligi, tanqidiy fikrlash, ijodiy fikrlash, mantiqiy tafakkur, pedagogik texnologiyalar, didaktik vosita, ta‘lim samaradorligi, tarbiyaviy ahamiyat, o‘quv faoliyati.

Annotation: This article examines the pedagogical potential of using legends and moral stories to develop independent thinking skills among primary school students. The essence, educational value, and didactic significance of legends are discussed, along with their role in fostering students’ logical, critical, and creative thinking abilities. The study analyzes how educational activities based on legends contribute to students’ abilities to analyze events, draw conclusions, solve problems independently, and express their opinions freely. The findings indicate that the effective use of legends enhances students’ cognitive activity and promotes the development of independent thinking skills.

Keywords: legend, independent thinking, primary education, reading literacy, critical thinking, creative thinking, logical thinking, pedagogical technologies, didactic tool, educational effectiveness, moral education, learning activity.

Аннотация: В данной статье исследуются педагогические возможности использования легенд и поучительных рассказов для формирования навыков самостоятельного мышления учащихся начальных классов. Раскрываются сущность легенд, их воспитательное и дидактическое значение, а также роль в развитии

логического, критического и творческого мышления школьников. Особое внимание уделяется анализу образовательной деятельности, основанной на легендах, способствующей развитию у учащихся умений анализировать события, делать выводы, самостоятельно находить решения проблемных ситуаций и свободно выражать собственное мнение. Результаты исследования показывают, что эффективное использование легенд в учебном процессе повышает познавательную активность учащихся и способствует развитию их самостоятельного мышления.

Ключевые слова: легенда, самостоятельное мышление, начальное образование, читательская грамотность, критическое мышление, творческое мышление, логическое мышление, педагогические технологии, дидактическое средство, эффективность обучения, воспитание, учебная деятельность.

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosa chiqarish va muammoli vaziyatlarga ijodiy yondasha olish kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti, axborot oqimining keskin ortib borishi hamda fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi yosh avloddan nafaqat tayyor bilimlarni o‘zlashtirishni, balki ularni mustaqil ravishda tahlil qilish va amaliyotda qo‘llashni ham talab etmoqda. Shu sababli ta’lim jarayonida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan samarali metod va vositalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Boshlang‘ich ta’lim bosqichi o‘quvchi shaxsining intellektual va ma’naviy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Aynan ushbu davrda bolalarda dunyoqarash, tafakkur, nutq va fikrlash madaniyatining dastlabki asoslari shakllanadi. O‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda o‘qish savodxonligi darslari alohida ahamiyatga ega. Chunki bunday darslarda matn ustida ishlash, qahramonlar faoliyatini baholash, voqealar rivojini tahlil qilish va ulardan tegishli xulosalar chiqarish imkoniyati mavjud. Rivoyatlar xalq og‘zaki ijodining qadimiy va boy namunalari biri bo‘lib, ularda xalqning hayotiy tajribasi, ma’naviy qadriyatlari, axloqiy qarashlari hamda ezgulik va adolat haqidagi tasavvurlari o‘z ifodasini topgan. Rivoyatlar mazmunining sodda va ta’sirchanligi, voqealarning hayotiyliigi hamda tarbiyaviy yo‘nalganligi bilan o‘quvchilarda katta qiziqish uyg‘otadi. Ular orqali bolalarda yaxshilik va yomonlikni farqlash, voqealarga munosabat bildirish, o‘z fikrini asoslash hamda mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmalari rivojlanadi.

Rivoyatlardan ta’lim jarayonida foydalanish o‘quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantirish uchun qulay pedagogik imkoniyatlarni yaratadi. Rivoyat qahramonlarining xatti-harakatlarini tahlil qilish, ularning qarorlariga baho berish,

voqealarning sabab va oqibatlarini aniqlash orqali o‘quvchilar mustaqil mushohada yuritishga o‘rganadilar. Bundan tashqari, rivoyatlar asosida tashkil etilgan savol-javoblar, bahs-munozaralar va ijodiy topshiriqlar o‘quvchilarning faolligini oshiradi hamda ularni erkin fikr bildirishga undaydi.

Mamlakatimiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, kitobxonlik madaniyati va o‘qish savodxonligini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratmoqda. Shu nuqtayi nazardan, rivoyatlardan foydalanish orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish masalasini ilmiy-pedagogik jihatdan o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada rivoyatlarning ta’limiy va tarbiyaviy imkoniyatlari, ularning o‘quvchilarda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi o‘rni hamda rivoyatlar asosida tashkil etiladigan pedagogik faoliyatning samaradorligi tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Mustaqil fikrlash shaxsning muhim intellektual sifatlaridan biri bo‘lib, u insonning voqea-hodisalarni tahlil qilish, ularga nisbatan o‘z munosabatini bildirish, muammolarni hal etish va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Boshlang‘ich ta’lim jarayonida ushbu ko‘nikmani shakllantirish kelgusida o‘quvchilarning ta’lim olish jarayonidagi muvaffaqiyati hamda shaxs sifatida kamol topishida muhim omil hisoblanadi. Shu sababli boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiruvchi samarali pedagogik vositalardan foydalanish dolzarb masalalardan biridir. Bunday vositalar orasida rivoyatlar alohida o‘rin egallaydi. Rivoyatlar xalqning asrlar davomida to‘plangan hayotiy tajribasi, axloqiy qarashlari va ma’naviy qadriyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan badiiy asarlar hisoblanadi. Ularning mazmunida insonparvarlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, halollik, adolat va ezgulik kabi umuminsoniy g‘oyalar aks etadi. Rivoyatlar nafaqat o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga, balki ularning tafakkurini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Rivoyatlarni o‘qish va tahlil qilish jarayonida o‘quvchilar voqealar rivojini kuzatadi, qahramonlarning xatti-harakatlarini baholaydi hamda ular yuzasidan o‘z fikrlarini bildiradi. Bu esa o‘quvchilarning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, rivoyat qahramonining ma’lum bir vaziyatdagi qarorini muhokama qilish orqali o‘quvchilar sabab va oqibat munosabatlarini aniqlashga, voqealarni turli nuqtayi nazardan baholashga hamda o‘z xulosalarini asoslashga o‘rganadilar.

Rivoyatlar asosida tashkil etilgan savol-javob ishlari ham mustaqil fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi tomonidan berilgan “Nima uchun?”, “Siz qahramon o‘rnida bo‘lsangiz qanday yo‘l tutardingiz?”, “Bu voqeadan qanday xulosa chiqarish mumkin?” kabi savollar o‘quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi. Bunday

savollarga javob berish jarayonida o‘quvchilar tayyor ma’lumotni takrorlamaydi, balki mustaqil ravishda mushohada yuritib, o‘z qarashlarini shakllantiradi. Rivoyatlar bilan ishlashda muammoli vaziyatlardan foydalanish ham yuqori samaradorlikka ega. Muammoli topshiriqlar o‘quvchilarni izlanishga, turli yechim variantlarini taklif etishga va ularni taqqoslashga undaydi. Natijada o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash elementlari shakllanadi. Ular har qanday fikrni tayyor holda qabul qilmasdan, uning mazmuni va mohiyatini tahlil qilishga odatlanadilar. Bu esa mustaqil fikrlashning muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Rivoyatlar asosida ijodiy topshiriqlarni tashkil etish ham o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, rivoyat davomiga yakun yozish, voqealarni boshqa qahramon nomidan hikoya qilish, rivoyat mazmuniga mos sahna ko‘rinishlari tayyorlash yoki yangi rivoyat yaratish kabi topshiriqlar o‘quvchilarning tasavvur doirasini kengaytiradi. Bunday faoliyat natijasida o‘quvchilar nafaqat mustaqil fikrlashga, balki ijodiy yondashishga ham o‘rganadilar. O‘qish savodxonligi darslarida rivoyatlardan foydalanish o‘quvchilarning nutqini rivojlantirishga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘z fikrini erkin va mantiqiy bayon qila oladigan o‘quvchi mustaqil fikrlashga ham qodir bo‘ladi. Rivoyatlarni tahlil qilish, ularga munosabat bildirish va xulosa chiqarish jarayonida o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqi boyiydi, fikrni izchil ifodalash ko‘nikmalari shakllanadi. Tajriba va kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, rivoyatlardan muntazam foydalanilgan darslarda o‘quvchilarning faolligi oshadi, ular savollarga erkin javob berishga, o‘z fikrini himoya qilishga va boshqalarning fikriga tanqidiy yondashishga intiladilar. Natijada o‘quvchilarning bilishga bo‘lgan qiziqishi kuchayadi, o‘qish savodxonligi darajasi ortadi hamda mustaqil fikrlash ko‘nikmalari izchil rivojlanadi. Demak, rivoyatlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi. Ular orqali o‘quvchilar voqealarni tahlil qilish, xulosa chiqarish, muammolarni hal etish, o‘z fikrini asoslash va erkin bayon etish malakalarini egallaydilar. Shu bois rivoyatlardan ta’lim jarayonida maqsadli va tizimli foydalanish o‘quvchilarning intellektual hamda ma’naviy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Rivoyatlar asosida o‘quvchilarda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday metodlar o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi, ularni erkin fikr bildirishga undaydi hamda mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantiradi. Jumladan, “Aqliy hujum” metodi o‘quvchilarning ijodiy va erkin fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu metod orqali o‘quvchilar rivoyat mazmuni yuzasidan o‘z fikrlarini cheklanmagan holda bayon etadilar. Metodning asosiy afzalligi shundaki, u o‘quvchilarda muammoga turli nuqtayi nazardan qarash, yangi g‘oyalarni ilgari surish va o‘z fikrini himoya qilish ko‘nikmalarini

shakllantiradi. Natijada o‘quvchilar o‘z fikriga ishonch bilan yondashishni va boshqalarning fikrlarini hurmat qilishni o‘rganadilar.

“FSMU” (Fikr –Sabab – Misol – Umumlashtirish) metodi esa o‘quvchilarning mantiqiy va asosli fikr yuritish malakasini rivojlantiradi. Ushbu metod yordamida o‘quvchilar o‘z qarashlarini dalillar bilan asoslashga, fikrining sabablarini tushuntirishga va umumiy xulosalar chiqarishga o‘rganadilar. Metodning foydali jihati shundaki, u o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va o‘z nuqtayi nazarini aniq ifodalash kompetensiyalarini shakllantiradi. Bu esa mustaqil fikrlashning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, “Klaster” metodidan foydalanish rivoyat mazmunini chuqurroq anglash va tizimli fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu metod orqali o‘quvchilar rivoyatdagi asosiy g‘oya, qahramonlar va voqealar o‘rtasidagi bog‘liqliklarni grafik tarzda tasvirlaydilar. Klaster metodining afzalligi shundaki, u axborotni tartibga solish, muhim va ikkinchi darajali ma’lumotlarni ajratish hamda voqealar o‘rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashga yordam beradi. Natijada o‘quvchilarning tahliliy va mantiqiy tafakkuri rivojlanadi. Demak, rivoyatlar bilan ishlash jarayonida “Aqliy hujum”, “FSMU” va “Klaster” metodlaridan foydalanish o‘quvchilarning bilish faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, o‘z fikrini erkin va asosli bayon etish hamda muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Xulosa rivoyatlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Rivoyatlar mazmunida mujassam bo‘lgan axloqiy, ma’naviy va tarbiyaviy g‘oyalar o‘quvchilarni voqea-hodisalarni tahlil qilishga, qahramonlar faoliyatiga baho berishga hamda mustaqil xulosa chiqarishga undaydi. Rivoyatlar asosida tashkil etilgan ta’lim jarayonida o‘quvchilarning mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Ayniqsa, savol-javob, muammoli vaziyatlar, bahs-munozaralar hamda interfaol metodlardan foydalanish o‘quvchilarning bilish faolligini oshiradi va ularning o‘z fikrini erkin ifodalash ko‘nikmalarini mustahkamlaydi. Bu esa o‘quvchilarning nafaqat o‘qish savodxonligini, balki kommunikativ kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maqolada tahlil qilingan “Aqliy hujum”, “FSMU” va “Klaster” metodlari rivoyatlar bilan ishlash jarayonida yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Ushbu metodlar o‘quvchilarning mustaqil mushohada yuritishi, fikrini dalillar bilan asoslashi, muammolarga turli nuqtayi nazardan yondashishi va umumlashtirilgan xulosalar chiqarishiga imkon yaratadi. Shunday qilib, rivoyatlardan maqsadli va tizimli foydalanish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, ma’naviy-axloqiy tarbiyasini yuksaltirish hamda ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Kelgusida o‘qish savodxonligi darslarida rivoyatlardan foydalanish metodikasini yanada takomillashtirish va amaliyotga keng joriy etish muhim ilmiy-pedagogik vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019. – 160 b.
2. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2017. – 192 b.
3. Yo‘ldoshev J., Hasanboyeva O. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 304 b.
4. Safarova R., Inoyatova M., Madiyarova D. Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021. – 256 b.
5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi.
6. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. Rivoyatlar va afsonalar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018. – 224 b.